

СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КИТАЯ ПЕРИОДА VII-X ВВ. В ТРУДЕ А.Г. МАЛЯВКИНА «УЙГУРСКИЕ ГОСУДАРСТВА В IX-XII ВВ.»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335626>

Вохидов Алишер
докторант ТДШУ
al.vohidov@yandex.ru

Annotation. The article discusses information about the relationship between the peoples of Central Asia and China during the VII-X centuries. according to the work of A.G. Malyavkin "Uighur states in the IX-XII centuries.". In addition, Chinese written sources are being studied, which A.G. Malyavkin based on when describing the events of his work. Translations of chapters and sections of the works used are also given. And also the article contains our conclusions on each information. The article contains more information concerning the Uighur people of the period of the VII-X centuries.

Keywords: relations, Central Asia, China, A.G. Malyavkin, Uighur state, Chinese written source, chapter, section.

Аннотация. В статье рассматриваются сведения о взаимоотношениях между народами Центральной Азии и Китая период VII-X вв. по труду А.Г. Малявкина «Уйгурские государства в IX-XII вв.». Кроме этого, изучаются китайские письменные источники, которыми А.Г. Малявкин основывался при описаниях событий своем труде. Также дается переводы глав и разделов использованных сочинений. А также статье присутствуют наши выводы по каждому сведению. В статье больше степени присутствует сведения, касающиеся уйгурского народа периода VII-X вв.

Ключевые слова: взаимоотношения, Центральная Азия, Китай, А.Г. Малявкин, Уйгурское государство, китайский письменный источник, глава, раздел.

В освещении истории взаимоотношений народов Центральной Азии и Китая большое значение имеют китайские письменные источники и научная литература. Огромный вклад в изучение китайской литературы внесли русскоязычные синологи. Начало исследований русскоязычными учёными вопросов касающихся, взаимоотношений Китая с другими государствами восходит к XVII-XIX вв. Если первые исследователи были русские послы с дипломатическими миссиями, то уже в следующей волне шли в Китай уже полноценные ученые такие как И. И. Эверт, А. Бранд. Кроме них можно выделить выдающего ученого Н.Я. Бичурина с его работами по истории народов Центральной Азии и Китая. Период СССР эти исследование, не теряя свою актуальность связи с тем многие крупные ученые заинтересовались изучением истории народов Центральной Азии и Китая период средневековья.

Работы крупного советского и российского синоведа Анатолий Гавриловича Малявкина, занимавшегося историей многих народов Центральной Азии, являются из таких. Его редкий талант понимания китайских письменных текстов и их точного переводу добавляют в его работы уникальность. Периодами истории, интересующими автора, были VII-XIII вв. когда некоторые современные народы Центральной Азии обретали свой фундаментальный характер. В числе первых крупных работ А.Г. Малявкина богата сведениями о взаимоотношениях народов Центральной Азии и Китая. Это монография под названием «Уйгурские государства в IX-XII вв.» и она нацелена на критический анализ

китайских письменных источников, которые воссоздают картину сложных политических отношений двух китайских династий с соседними народами. А.Г. Малявкин в своей монографии также рассматривает работы других авторов о главенстве ханского народа над соседями.

Монография разделена на пять глав, в каждой рассматриваются отдельные вопросы по истории уйгурского народа в IX–XII вв.

В первой главе рассмотрены события в восточной части Центральной Азии в конце IX в. и разгром Уйгурского каганата¹. Автором хорошо освещены случаи постоянные дипломатических давлений со стороны уйгурского народа даже после разгрома своего каганата так как, в данный период шел процесс неизбежного процесса крушения и самой танской династии. Отмечены также случаи отправки Китаем «дорогих подарков» как символ уплаты дани уйгурам².

Однако касательно этих сведений у автора нет ссылок на какую-либо литературу или письменный источник.

Во второй главе речь идет о возникновении в Прианьшанье уйгурско-ганьчжоуского княжества³. Здесь же есть сведения об уйгуро-тангутских войнах и о народах-соседах уйгурско-ганьчжоуского княжества с юго-восточной стороны⁴. Сведения об их взаимоотношениях встречаются в контексте данных о тибетском народе, где сказано, что последняя официальная встреча Тибета с представителями танского государства была X в.⁵

Однако и эти данные также не имеют ссылок на какой-либо письменный источник.

Удивительной исторической находкой автора можно отметить, сведения о новом народе Хуньмо⁶ (автор называет их также и Умо), возникшем период средневековья в окружении могучих государств который стал крепкой силой и почти все имели с ним официальные дипломатические отношения.

На этот счет, А.Г. Малявкин указывает на «Синь Тан шу», на *цзюань* «эр бай и ши лю ся» (二百一十六下 «Двести шестнадцатая запись, часть вторая»), на раздел «хунь мо» (浑末 «Хуньмо»), где сообщается о «первом посольстве от Умо», которое прибыло ко двору танской династии в 862-году⁷.

А по нашим данным в *цзюань* «эр бай и ши лю ся» есть сведения о народе Умо, но упоминания первом посольстве нет⁸.

Вместе с тем у автора есть данные, конкретно имеющие место в письменных источниках. К примеру, А.Г. Малявкин указывает на «Цзычжи тунцзянь» (资治通鉴 «Всеобщее зеркало, правлению помогающее»), на *цзюань* «эрбай люшисань» (二百六十三 «Двести шестьдесят третья запись»), на раздел «Тан цзи цишицзю» (唐纪七十九 «Семьдесят девятая запись о Тан»), где сообщается о том, что 902 году «уйгуры прислали посла с данью» к танскому двору и предложили свою помощь⁹ в усилении военной мощи Китая.

В *цзюань* «эрбай люшисань» есть сведения о посольских связях как указано в монографии. Эти данные здесь дополняются описанием видов даней¹⁰.

¹ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX–XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 19.

² Там же.

³ Уйгурско-ганьчжоуского княжества (870 – 1035) – государство основанная желтыми уйгурами.

⁴ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX–XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 29.

⁵ Там же. – С. 34.

⁶ Хуньмо – бывшие рабы Тибета объединившиеся в единый народ.

⁷ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX–XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 47.

⁸ 欧阳修. 新唐书. – 兰州市: 中华书局, 1975. – 页. 2655.

⁹ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX–XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 53.

¹⁰ 司马光. 资治通鉴. – 北京市: 中国文联出版社, 1975. – 页. 4577.

Следующие данные тоже направляют нас к письменным источникам. К примеру, А.Г. Малявкин ссылается на «Цэфу юань гуй» (冊府元龜 «Собрание книг большой черепахи»), на *цзюань* «цзюбай цишиэр» (九百七十二 «девятьсот семьдесят вторая запись»), на раздел «вайчэнь бу чаогун диу» (外臣部·朝贡第五 «Министерство иностранных дел, пятая императорская аудиенция»), где сказано, что уйгуры с 909 года по 924 год три раза на официальном уровне направляли свои посольства с разными даями в столицу государства Поздняя Лян¹¹ «сразу после создания китайского государства»¹².

В *цзюане* «цзюбай цишиэр» есть сведения о официальных визитах уйгуров, и они очень точно переведены автором монографии.

Далее сведения об официальных направлениях уйгурских послов продолжаются и по этому поводу А.Г. Малявкин указывает на «Цзю У дай ши» (旧五代史 «Старая хроника периода «Пяти династий»), на *цзюань* «саньшисы» (三十四 «Тридцать четвертая запись»), на раздел «Чжуан цзун цзи ба» (庄宗纪八 «Чжуан цзун восьмая запись»), где сообщается об «уйгурском кагане Абрук¹³» который отправил послов с данью в виде отборных лошадей¹⁴.

В *цзюане* «саньшисы» на самом деле есть сведения о посольских связях между уйгурами и Китая, однако автор не раскрывает причины, по которым каган отправил дань или свою просьбу¹⁵.

Третья глава посвящена изучению переселений народов теле¹⁶ и Ван Яньдэ¹⁷ к моменту его присутствия качестве посла во дворе Турфанского идыкутство (государства)¹⁸. Также рассмотрены Каракитай¹⁹, которые оставили заметный след в истории Турфанского идыкутство²⁰ и посольские отношения государства Турфан с сунской династией

На счет этих посольских отношений, А.Г. Малявкин ссылается на «Сун ши» (宋史 «История династии Сун»), на *цзюань* «сыбай цзюши» (四百九十 «Четыреста девяносто»), на раздел «гаочан» (高昌 «Гаочан»), где говорится о китайском дипломате, который «с миссией посетил Турфанское княжество»²¹.

Таким образом мы видим, что в *цзюане* «сыбай цзюши» есть сведения о посольских отношениях между Турфанским княжеством и сунской династией. А.Г. Малявкин дает о них общие сведения, а в самом источнике Турфанское княжество называется Гаочан. Похоже автор перевел сложные куски текста и суммировал их²². Здесь на наш взгляд не обходимо подчеркнуть, что А.Г. Малявкин по отношению государственного устройства турфанов пользуется разными терминами: Турфанское государство, Турфанское идыкутство и Турфанское княжество и не отдает предпочтение не одному из них.

В четвертой главе рассмотрены выходцы из уйгурского каганата, которые обосновались в

¹¹ Позднее Лян (907 – 923) – одна из пяти династий У-дай.

¹² Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 57.

¹³ Абрук – второй каган уйгурско-ганьсуйского государства (годы неизвестны).

¹⁴ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 92.

¹⁵ 薛居正. 旧五代史. – 吉林人民出版社出版社: 长春市, 1995. – 页. 1983.

¹⁶ Теле – конфедерация племён тюркского этнического происхождения

¹⁷ Ван Яньдэ – китайский посол периода династии Сун (годы неизвестны).

¹⁸ Турфанское идыкутство (861 – 1368) – [средневековое тюркское феодальное государство](#) в северной части [Восточного Туркестана](#)

¹⁹ Каракитай – откочевавшая в Среднюю Азию ветвь киданей.

²⁰ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 116.

²¹ Там же – С. 174.

²² Ошанина И. М. Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в четырех томах около 250000 слов и выражений. – Москва: Наука, 1984. – С. 341.

Турфанском княжестве и западные уйгуры, которые жили на территории Дуньхуан²³, Гуанчжоу²⁴ и Сучжоу²⁵. Кроме этого, здесь есть сведения также о миссии императора по «умиротворению» уйгуров, по поводу которой А.Г. Малявкин указывает на «Синь Тан шу», на *цзюань* «эрбай ишици ся» (二百一十七下 «Двести семнадцатая запись, второстепенный»), на раздел «хуэйгу ся» (回鹘下 «Уйгуры, второстепенный»), где говорится о дипломате Линчжоу, который по приказу императора Сюань-цзун «отправился за их [уйгуры] надзором старейшин». Уйгуры восприняли это благосклонно и отравили своих людей с Линчжоу²⁶, за что уйгурский каган Пантэлэй²⁷ получил много титулов²⁸ как утверждал автор.

В *цзюане* «эрбай ишици ся» есть сведения и о взаимной отправке послов между уйгурами и Серединном государством по причине согласия уйгуров на «вассалитет», которые не были указаны в данной книге А.Г. Малявкина.

А.Г. Малявкин указывает на принятии «вассалитета» уйгурами опираясь на другой письменный источник. Он ссылается на «Цзычжи тунцзянь», *цзюань* «эрбай сышицзю» (二百四十九 «Двести сорок девятая запись»), на раздел «цзунши бу, фенцзянь диэр» (唐纪六十五 «Шестьдесят пятая запись о Тан»), где сообщается об уйгурском кагане Панли²⁹, который принял «вассалитет» Серединного государства в 857 году. Автор добавил, что, в следующем году императором в «качестве посла для вручения императорской грамоты и послания был направлен Ван Дуаньчжан», но он не дошёл³⁰ до кагана Панли.

В *цзюане* «эрбай сышицзю» есть сведения о посольских отношениях и причинах почему китайский дипломат не дошёл до уйгуров³¹.

Пятая глава посвящена роли уйгуров как посредников во взаимоотношениях Востока и Запада. Здесь рассмотрены вопросы торговли уйгуров с Китаем. По структуре и содержанию кажется, что в этой главе должно быть много сведений о взаимоотношениях народов Центральной Азии и Китая, но эти данные не подходят временным рамкам нашего исследования. А еще присутствуют «догадки» А.Г. Малявкина, не подтверждённые ни какими источниками или литературой³².

Итак, подытожив обзор монографии можно сказать, что А.Г. Малявкин написал её с целью обобщить все накопленные материалы по своим ранее написанным статьям и книгам. Но в ней приведены и новые материалы, касающиеся торгово-дипломатических отношений уйгуров с Китаем. Кроме этого, в монографии хронологические рамки исследований расширены. Если раньше автор писал об уйгурах VII-VIII вв. то тут исследования продолжаются и переходят к X в. Автором приведены также и доказательства захвата власти на короткий срок в Дуньхуане³³ со стороны согдийцев³⁴ с помощью уйгуров. Таким образом, А.Г. Малявкина в монографии ввел в научный оборот новые сведения о взаимоотношениях уйгуров и Китая, которые отсутствовали в его предыдущих работах.

²³ Дуньхуан – [оазис](#) и [городской уезд](#) в городском округе [Цзюцюань китайской провинции Ганьсу](#).

²⁴ Гуанчжоу – [город субпровинциального значения Китайской Народной Республики](#).

²⁵ Сучжоу – [город окружного значения в провинции Цзянсу КНР](#). См. Также: Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 195.

²⁶ Линчжоу – [городской уезд](#) городского округа [Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района \(КНР\)](#).

²⁷ Пантэлэй – уйгурское старейшина позже объявившая себя каганом (г. пр. 744 – 747).

²⁸ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 202.

²⁹ Панли – последний каган уйгурского каганата (г. пр. 847 – 856).

³⁰ Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 203.

³¹ 司马光. 资治通鉴. – 北京市: 中国文联出版社, 1975. – 页. 2859.

³² Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 224.

³³ Дуньхуан – [оазис](#) и [городской уезд](#) в городском округе [Цзюцюань китайской провинции Ганьсу](#).

³⁴ Согдийцы – исторический народ населявший территорию [Согдианы](#).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск: Наука, 1983. – 297 с.
 2. Ошанина И. М. Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в четырех томах около 250000 слов и выражений. – Москва: Наука, 1984. – 1103 с.
 3. Юлдашев, А. С. У. (2019). Региональное развитие КНР: на примере социальноэкономического развития Западного Китая. Региональные проблемы преобразования экономики, (4 (102)), 34-40.
 4. Юлдашев, А. (2022). ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОТЕНЦИАЛ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ. *Sharq ma'shali/Vostochniy fakel*, 14(1), 136-144.
 5. Нигманов, А. У. (2020). ХИТОЙДА YOQILGI-ENERGETIKA MAJMUASI VA TARMOQ RIVOJLANISHING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI. ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО, 1(2).
 6. Nigmanov, A. U. (2019). О ‘zbekistonda atom energetikasini rivolantirish muammolari va sohaning istiqbollari. *Молодой ученый*, (42), 323-325.
 7. Ashiralievich, V. A., & Vasilovna, M. K. (2020). The interactive means of learning oriental languages. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(3), 78-86.
 8. Омонов, К. Ш. (2015). Типы деловых документов в истории старотюркского литературного языка. *Paradigmata poznani*, (3), 71-74.
 9. Khalmurzaeva, N. T. (2021). CONTRAST DESCRIPTION OF JAPANESE AND CHINESE VERBAL COMMUNICATIVE BEHAVIOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(12), 170-176.
 10. Mirzakhmedova, K. V. (2021). Comparative Analysis of General Words-Terms In Persian and Uzbek Languages. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 1050-1056.
- Литература на китайском.
11. [欧阳修](#). 新唐书. – 兰州市: [中华书局](#), 1975. – 3696 页.
 12. 司马光. 资治通鉴. – 北京市: 中国文联出版社, 1975. – 4577 页.
 13. 薛居正. 旧五代史. – 吉林人民出版社出版社: 长春市, 1995. – 1983 页.